

**LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

S U I

Identitas Diri:

Nama	: A. RAHIM
NIM	: 1002284
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam (PAI)

**Safwa of Indonesia
University of SUI**
التعليم العالي

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA (SUI)**

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur dan kelembagaan. Hal ini menjadi bagian dari penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta wujud tanggung jawab yang mulia untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. **Bentuk kegiatannya bisa berupa:** pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.

- A. **Deskripsikan kegiatan kemasyarakatan yang telah Anda lakukan!** (Apa bentuk kegiatannya, di mana, siapa sasarannya, sejak kapan, berapa lama, apa tujuannya, bagaimana keterlibatan/peran Anda)[Minimal 500 kata]

Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah *subhanahu wata'ala* kami telah melakukan kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk pengamalan ilmu yang dipelajari sekaligus pemenuhan tugas PPM dengan rincian sebagai berikut:

Bentuk kegiatan : Khutbah Jum'at

Tema khutbah : Menjaga kemurnian akidah di masa fitnah (akhir tahun).

Lokasi : Masjid Muslichin (Gg. Limbung, Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391)

Sasaran : Jama'ah sholat jum'at

Waktu kegiatan : Jum'at, 27 Desember 2024

Durasi kegiatan : ± 60 menit (berikut imam sholat)

Tujuan :

1. Memperingatkan kaum muslimin pentingnya menjaga kemurnian akidah islam
2. Memperingatkan kaum muslimin bahayanya *tasyabbuh bil kuffar*
3. Memperingatkan kaum muslimin asal dan maksud adanya perayaan tahun baru

Alhamdulillah kegiatan berlangsung dengan baik tanpa kendala sedikitpun.

- B. **Deskripsikan bagaimana dampak dari kegiatan yang Anda lakukan tersebut terhadap masyarakat!**[Minimal 300 kata]

Alhamdulillah dengan terlaksananya kegiatan, setelah taufik dari Allah *subhanahu wata'ala*, jama'ah mengetahui pentingnya menjaga kemurnian akidah seorang muslim, terutama di masa-masa fitnah di akhir tahun yang mana mayoritas orang-orang kafir merayakannya yang kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Jama'ah juga mengetahui dan muroja'ah (bagi yang pernah tahu) bahayanya *tasyabbuh bil kuffar* dan lebih menahan diri dan keluarga untuk tidak terjatuh pada kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar masyarakat pada malam akhir tahun.

Wallahu a'lam

- C. **Deskripsikan bagaimana tanggapan/sambutan/pengakuan masyarakat atas kegiatan yang Anda lakukan!**(bukan menurut Anda, tapi harus menurut mereka)[Minimal 300 kata]

Tanggapan dari dari perwakilan masyarakat sebagai berikut:

Khotib menyampaikan himbauan kepada ummat, bahwasanya menjelang akhir tahun, agar setiap muslim mengokohkan tauhid dengan cara tidak mengikuti atau terlibat langsung

cara-cara orang non muslim memperingati hari-hari raya orang non muslim (tasyabbuh), dengan itu seorang muslim saling mengingatkan kepada keluarga, saudara serta kawan-kawan muslim lainnya.

Pengaruh bagi kami sebagai jamaah yg mendengarkan khutbah, kami pribadi merasa tersegarkan kembali ingatan berkaitan dengan rambu-rambu tasyabbuh yg disampaikan oleh pemateri dikarenakan ini perkara aqidah yang harus dijaga dan jangan sampai seorang muslim terabaikan oleh hal ini.

- D. **Deskripsikan bagaimana dokumentasi kegiatan yang Anda lakukan!** (Lengkapi deskripsi Anda dengan bukti dokumentasi misalnya berupa foto kegiatan, sertifikat, berita, link video liputan, dan atau bukti lainnya)

Dokumentasi kegiatan khutbah jum'at:

E. **Deskripsikan tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan bagaimana langkah-langkah inovatif yang telah Anda lakukan!**[Minimal 500 kata]

Diantara tantangan kegiatan khutbah ini:

- Kebanyakan jama'ah adalah orang yang awam, belum begitu perhatian dalam belajar agama
- Sebagian jama'ah adalah orang-orang yang sudah sepuh

Diantara langkah yang dilakukan:

- Memilih bahasa yang umum digunakan agar mudah dipahami
- Menghindari penjelasan yang terlalu mendalam, namun tanpa mengabaikan pesan utama dari materi
- Memilih materi yang urgen dan menarik perhatian seperti hubungan akidah dan kegiatan di akhir tahun.

Selain beberapa hal yang kami sebutkan, diantara tantangan kegiatan yaitu khutbah kali ini bukanlah jadwal regular dari DKM dimana kami biasanya sudah menyiapkan materi jauh-jauh hari, tetapi jadwal ini mendadak (H-1) sebab khotib yang di jadwal berhalangan, namun demikian, kami juga memerlukan kegiatan untuk PPM, sehingga kami memaksimalkan waktu yang ada untuk menyiapkan materi yang sesuai dan urgen di waktu tersebut (akhir tahun).

PERNYATAAN MAHASISWA

Saya mahasiswa yang membuat laporan ini menyatakan bahwa semua yang saya deskripsikan adalah benar kegiatan saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk pembatalan nilai PPM apabila pernyataan ini pada kemudian hari terbukti tidak benar.

Pontianak, 27 Desember 2024

METEOR
TEMPER
53AMX149845190
A. KAHIM
1002284

Mengetahui
Orangtua,

.....

SUI

Safwa of Indonesia
University للتعليم العالي